

II FTEI

II FÓRUM DE TRANSFORMAÇÃO EDUCACIONAL E INCLUSÃO

Inovação Educacional, Inclusão Social e Políticas de Acesso ao Conhecimento
10 e 11 de setembro de 2026

EDUCAÇÃO DO CAMPO COMO PROJETO DE INCLUSÃO: A DEFESA PELA TRANSFORMAÇÃO EDUCACIONAL

Esther Marciano Barbosa¹
Emillyn Rilla Alves dos Santos²
Graziele Santos Ribeiro³
Luciana Cândida Duarte⁴
Thainara Nominato Silva Coelho⁵

¹Mestrado em Educação – Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás),
esthermarcianob2@gmail.com

²Mestrado em Educação – Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás),
emillynrilla17@gmail.com

³Mestrado em Educação – Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás),
grazielesantosribeiro7@gmail.com

⁴Mestrado em Educação – Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás),
proflumaternal@gmail.com

⁵Mestrado em Educação – Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás),
thainara25nominato@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.19362687

Introdução: A Educação do Campo é um movimento ainda recente na história brasileira, embora seus fundamentos tenham origem na luta secular que permeia o campo e os sujeitos que fazem dele o seu lar. Trata-se de um projeto brasileiro que nasce das reivindicações populares do campo por uma educação de qualidade, contextualizada e ancorada na defesa da terra e da reforma agrária. Nessa perspectiva, a Educação do Campo, como um movimento de inclusão, surge devido à exclusão social e educacional ao qual os camponeses foram submetidos ao longo do processo histórico. **Objetivos:** Tendo em vista esse contexto, este estudo busca analisar a Educação do Campo enquanto um projeto político-pedagógico que visa à inclusão escolar, social e cultural dos povos do campo, voltado à emancipação dos sujeitos camponeses. **Metodologia:** Para o desenvolvimento da pesquisa, a metodologia utilizada foi a pesquisa de natureza qualitativa, de cunho bibliográfico e documental, ancorada nos princípios do materialismo histórico-dialético como a mediação, totalidade e contradição. Para fundamentar as discussões, apoiou-se nas obras de autores como Caldart (2002, 2012), Molina (2012, 2017), Arroyo (2007) e Ramal (2017), que investigam a Educação do Campo e suas singularidades. Ademais, utilizou-se de documentos como as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo (2002) e programas como o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera) e o Programa Nacional da Educação do Campo (Pronacampo) para buscar respaldo legal. **Resultados:** Os

II FTEI

II FÓRUM DE TRANSFORMAÇÃO EDUCACIONAL E INCLUSÃO

Inovação Educacional, Inclusão Social e Políticas de Acesso ao Conhecimento

10 e 11 de setembro de 2026

resultados mostram que a Educação do Campo não é um projeto que está ligado às elites agrárias dominantes, mas sim uma construção das minorias camponesas por uma educação inclusiva e de todos. Por isso, nasce como resultado de uma contradição significativa entre a escola urbana tradicional e a defesa por uma educação que busque a justiça social. Nesse sentido, a inclusão assume uma natureza radical ao defender o reconhecimento dos saberes, da cultura e de um território constantemente ameaçado pelo avanço do agronegócio e da lógica neoliberal. Assim, o conteúdo das escolas do campo não deve ser simplesmente adaptado da educação urbana, mas transformado para que os saberes tradicionais e comunitários façam parte do currículo de forma conjunta com os conhecimentos científicos. Por esse motivo, tem-se como fim último a busca pela formação de sujeitos emancipados críticos de sua própria realidade, permeada por contradições, e que visem a sua transformação. **Conclusão:** Conclui-se que a Educação do Campo é um projeto inclusivo, fundamental para a educação brasileira, que rompe com a lógica tradicional educativa que ainda prevalece em relação ao campo. Sabe-se que, para a materialização desse projeto, é necessário o fortalecimento das políticas públicas educacionais voltadas ao campo, algo que vem sendo reivindicado pelos povos camponeses historicamente. Isso é necessário para garantir uma formação docente própria para o campo, escolas com infraestruturas e currículos construídos coletivamente a partir dos princípios da Educação do Campo. Dessa maneira, trata-se de um fenômeno que defende a inclusão dos diferentes grupos camponeses que foram historicamente marginalizados e silenciados, buscando uma educação que seja tanto no campo quanto do campo, tendo em vista a soberania territorial e a busca pela equidade.

Palavras-Chaves: Educação do Campo; Inclusão; Emancipação; Transformação.